

TEXNOLOGIAYA FANINING KASBIY SIFATLARI VA ULARNING QIYOSIY NISBATI

Umurzakova Hulkar Ibodullayevna

Navoiy viloyat Konimex tuman ixtisoslashtirilgan maktabi
texnologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada texnologiya fani o‘qituvchisining shaxsiy xususiyatlar va kasbiy faoliyatning motivatsion asoslari, erkin muloqot yurita olish, hissiy barqarorlik, ijtimoiy yetuklik, ijtimoiy dadillik, ishonuvchanlik, mustaqillik, ishonch, o‘z-o‘zini nazorat qilish kabi xususiyatlar haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: kreativlik, nostandart yechim, relaksatsiya, intellekt.

Ta’lim tizimiga e’tiborning kuchayib borayonganini umumta’lim maktablaridagi barcha fanlarga alohida e’tibor va talabning yaxshilanib borayotganligidan ham bilishimiz mumkin. Texnologiya fani ham bugun zamon talab qilayotgan dolzarb fanlardan hisoblanadi. Pedagogika fanlari doktori, professor Sh.S.Sharipov tomonidan har bir insonning kasbiy faoliyati talablari va jamiyat tan olgan odob-axloq me’yorlariga rioya etadigan shaxs sifatlarining qiyosiy nisbati ishlab chiqilgan. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, shaxsiy sifatlar shaxsning malakali kasb egasi sifatida shakllanishiga zamin yaratib beradi, ya’ni shaxsiy va kasbiy sifatlar umumiy xarakterga ega. Kasbiy kamolot jarayoni mutaxassisning kasbiy o‘zini o‘zi belgilashning manbai hisoblanadi. Kasb tanlash, kasbiy ta’lim va tarbiya kasbga kirishish va kasbiy mahorat kasbiy kamolot bosqichlari hisoblanadi. Ular shaxsiy-kasbiy sifatarning shakllanish va kamol topishini nazarda tutadi. Shaxsiy xususiyatlarga va kasbiy faoliyatning motivatsion asoslariga esa erkin muloqot yurita olish, hissiy barqarorlik, dominantlikka intilish, ijtimoiy yetuklik, ijtimoiy dadillik, ishonuvchanlik, mustaqillik, ishonch, o‘z-o‘zini nazorat qilish, qo‘zg‘aluvchanlik, asabiy taranglik, muvaffaqiyatga intilish, yutuqqa ehtiyoj, o‘z-o‘zini baholash kiradi.

Kasbiy sifatlarga – odamlar ishonchini qozona bilish, safarbarlik, o‘z mehnatini hisobga olish va iqtisodiy baholash, kuzatuvchanlik, qat’iyatlilik, chidam, uddaburonlik, turli xil va murakkab texnikadan foydalana bilish, uzoqni ko‘ra bilishlik, tartiblilik, jamoada qulay sharoitni yaratish, tashabbuskorlik, amaliy mehnatga moyillik kiradi. Kasbiy-shaxsiy xususiyatlarga, ishdagi muloqotmandlik, hissiy barqarorlik, ijtimoiy dadillik, marhamatlilik, kutilmagan holatlarga duch kelinganda o‘zini yo‘qotmaslik, ijtimoiy yetuklik, onglilik, halollik, umuminsoniy qadriyatlarni tasdiqlashga intilish, oqilona ishonuvchanlik, o‘zini-o‘zi nazorat qilish, qat’iyatlilik, tashabbuskorlik, safarbarlik, kuzatuvchanlik, tartiblilik, amaliy mehnatga moyillik va boshqalar kiradi. Kreativlik (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) –individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o‘tkirlikni belgilab beradi.

Dunyoning AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya kabi ko‘plab mamlakatlarida shaxs kreativligini tadqiq qilishga oid tadqiqotlar jadal olib borilmoqda. Bu boradagi tadqiqotlar natijalari sifatida zamonaviy pedagoglar e’tiborini o‘ziga jalb qilayotgan empirik natijalar, shuningdek, ilmiy farazlar, konsepsiyalarni qayd etish mumkin.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, ijodkorlik egallangan bilimlarning miqdori va turli-tumanligi bilan, balki qat’iy tarkib topgan tushunchalarni inkor eta oluvchi yangi g‘oyalarni seza olishi bilan izohlanadi. Ijodiy g‘oyalar odatda relaksatsiya paytida, oldindan jiddiy izlanishlar natijasida tayyorlangan, tarqoq diqqat paytida yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qo‘ysinov O., Tohirov O‘., Mamato D.N., Aripova D.F. Ro‘zg‘orshunoslik asoslari. // O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. – T.: 2017.-46 b.

4. Sharipov Sh.S., Qo‘ysinov O.A., Abdullayeva Q. Texnologiya: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2017.-240 b.